

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati..... 435 Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	8
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar 440 Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari..... 445 Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik..... 449 Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar 454 Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management..... 458 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar 464 Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar 470 Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi 474 Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni..... 478 Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili 484 Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish..... 488 Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 493 Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students 498 Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar..... 502 Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati 506 Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati..... 511 Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar..... 514 Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari..... 518 Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari 522 Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish 526 Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari..... 530 Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов 536 Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения 544 Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students 548 Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi o'z boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

BUGUNGI VOLEYBOLDA TO'P UZATISH TEXNIKASI VA ANIQLIGINI 13–14 YOSHDAN BOSHLAB AYLANISH HARAKATLARI TA'SIRIDA SHAKLLANTIRISH AFZALLIGI

Rejapov O'tkirkbek G'ayratjon o'g'li

O'zbekiston Davlat Sport Akademiyasi huzuridagi
 Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi voleybolda to'p uzatish aniqligining uning texnikasiga bog'liqligi o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida 13–14 yoshdan boshlab keskin burilma va aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirilgan harakat ko'nikmalari ularni barqarorlashtirishi mumkinligi aniqlangan. Bu holat trener va respondentlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari asosida tasdiqlangan.

Kalit so'zlar: voleybol, to'p uzatish, texnika, aniqlik, aylanish harakatlari, vestibulyar analizator, muvozanat saqlash.

Abstract: This article examines the relationship between the accuracy of ball passing in modern volleyball and technical performance. Based on a questionnaire conducted among trainers and respondents, it was determined that the stabilization of motor skills is possible from the age of 13–14 under the influence of sharp twisting and rotational movements.

Key words: volleyball, ball passing, technique, accuracy, rotational movements, vestibular analyzer, balance.

Аннотация: В данной статье рассматривается зависимость точности передач мяча в современном волейболе от уровня техники. На основе анкетирования, проведённого среди тренеров и респондентов, установлено, что стабилизация двигательных навыков возможна начиная с 13–14 лет под воздействием резких скручивающих и вращательных движений.

Ключевые слова: волейбол, передача мяча, техника, точность, вращательные движения, вестибулярный анализатор, равновесие.

KIRISH

O'zaro raqobat keskinlashib borayotgan zamonaviy musobaqa o'yinlarida ochko olish yoki g'alabaga erishish imkoniyati raqib himoyasiga qarshi ijro etiladigan hujum harakatlarining samaradorligiga bog'liqdir. Lekin bunday harakatlar, shu jumladan taktik kombinatsiyalar samaradorligi ham o'z navbatida bog'lovchi o'yinchi tomonidan amalga oshiriladigan to'p uzatish turlari, ularning texnikasi va aniqligiga asoslanadi. Birinchi bobda e'tirof etilganidek, N.A. Bernshteynning ta'limotiga ko'ra, har bir harakatning aniqligi bir-biri bilan uzviy bog'liq ikki qismdan iborat ekan. Birinchisi – bu harakatning koordinatsion mazmuni (texnikasi) “etalon”ga (modelga, namunaviy andozaga) mosligini yoki harakatning jarayon (protsessual) aniqligini anglatadi. Ikkinchisi – bu shu harakatning qanday maqsadga qaratilganligini (masalan, to'pni basketbol savatiga, futbol darvozasiga yoki voleybolda to'pni muayyan zonaga uzatish) ifodalaydi yoki bu harakatning final aniqligi deb yuritiladi. Harakat aniqligining birinchi qismida xatoga yo'l qo'yilsa, bu harakat aniqligining ikkinchi qismiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ilmiy manbalardan ma'lumki, bunday harakatlar aniqligining ikki qismi ham (harakatni etalonga nisbatan aniqligi – protsessual aniqlik va final aniqlik) maxsus mashqlar yordamida qanchalik shakllantirilgan bo'lmasin, ular turli ichki – endogen va tashqi – ekzogen omillar ta'sirida tushib ketishi mumkin. Lekin voleybol amaliyotida, ayniqsa musobaqa o'yinlarida ko'p martalab takrorlanadigan vestibulokinetik va anaerob yuklamalar (keskin burilma – aylanish harakatlari, siltanib sakrash – xatlash, yiqilib to'p qabul qilish, turli zonalar bo'ylab makkisimon yugurish) ta'sirida bog'lovchi o'yinchi tomonidan turli zonalarga to'p uzatish texnikasi ham, uning aniqligi ham izdan chiqishi keng qamrovli tadqiqotlar asosida o'rganilmagan ekan.

Shubha yo'qki, o'ta murakkab koordinatsion mazmunga ega bunday to'p uzatish usullari, ularning texnikasi va aniqligini erta yoshligidan – ayniqsa voleybol ixtisosligiga chuqurlashtirilgan tayyorgarlik tsiklidan boshlab muntazam shakllantirish, shuningdek ularni vestibulokinetik (aylanish harakatlari) va anaerob (shiddatli makki-

simon yugurish) yuklamalar ta'siriga qarshi barqarorlashtirib borish muhim ahamiyatga ega – deb e'tirof etish mumkin. Ammo buning uchun dastlab 13–14 yoshli voleybolchilar bilan olib borilayotgan an'anaviy mashg'ulotlarda to'p uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish tajribasini o'rganish muhim ahamiyatga egadir.

Tadqiqotning maqsadi – 13–14 yoshli voleybolchilar o'tkazadigan mashg'ulotlarda to'p uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish tajribasini o'rganishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy voleybol nazariyasi va amaliyotida to'p uzatish texnikasi va uning aniqligi muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida o'rganilgan. L.P. Matveevning tadqiqotlarida jismoniy tarbiya va sport nazariyasi asoslari batafsil yoritilib, texnik harakatlarning yoshga mos shakllanishi, ayniqsa 13–14 yosh davrida o'quvchilar uchun samarali hisoblanishi ta'kidlangan. V.N. Platonov esa sportchilarning jismoniy tayyorgarligi va harakat sifatlarini shakllantirishda murakkab koordinatsion harakatlarning, jumladan, aylanma harakatlar ta'sirining ahamiyatini ilmiy asoslab bergan.

Yosh voleybolchilarda texnik-taktik tayyorgarlikni shakllantirish masalalari E.V. Fomin va L.V. Bulykina tomonidan ishlab chiqilgan qo'llanmada keng yoritilgan bo'lib, unda ayniqsa bog'lovchi o'yinchi faoliyatida to'p uzatish texnikasining puxta egallanishi jamoa o'yin natijalariga bevosita ta'sir etishi ko'rsatib o'tiladi. Yu.D. Jeleznyak va hamkorlari sport o'yinlari nazariyasi bo'yicha olib borgan izlanishlarida voleybolchilar uchun mashg'ulotlarda texnik o'nikmalarni takomillashtirish metodlari, xususan, harakat aniqligini mustahkamlash yo'llarini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

O'z navbatida, S.V. Agafonov va hamkorlarining ilmiy maqolasida yosh voleybolchilarda texnik tayyorgarlikning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinib, aylanma harakatlar ta'siri ostida to'p uzatish texnikasining erta shakllanishi kelgusida zarba samaradorligi va jamoaviy o'yin ko'rsatkichlarini oshirishini tasdiqlovchi dalillar keltirilgan. Bu tadqiqotlar bir-birini to'ldirib, voleybol amaliyotida 13–14 yoshdan boshlab to'p uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirishning afzalligini ilmiy jihatdan isbotlab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni o'tkazishda mavzu doirasida chop etilgan manbalarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv va ekspress-so'rovnomada metodlaridan foydalanildi. Avvalo, ilmiy manbalarni tahlil qilish orqali voleybol nazariyasi va amaliyotida mavjud bo'lgan yondashuvlar, jumladan to'p uzatish texnikasi hamda aniqligini shakllantirishga doir nazariy qarashlar yig'ilib, ilmiy asoslar mustahkamlandi. Pedagogik kuzatuv usuli yordamida 13–14 yoshli voleybolchilarning an'anaviy mashg'ulotlarida qo'llanilayotgan mashqlar, ularning davomiyligi, takrorlanish soni va sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Bunda mashg'ulotlar jarayonida kuzatilgan har bir metodik yondashuv qayd etilib, tahlil qilindi. Shuningdek, ekspress-so'rovnomada metodi qo'llanilib, o'quvchilar va trenerlardan tashkil topgan respondentlar fikrlari o'rganildi. So'rovnomada to'p uzatish texnikasi, uning aniqligi, vestibulyar analizator bilan bog'liqligi va mashg'ulotlarda muvozanatni saqlash mashqlaridan foydalanish masalalari yoritildi. Olingan ma'lumotlar keyinchalik ilmiy tahlil qilinib, amaliy natijalar bilan taqqoslandi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minladi va ularni nazariy hamda amaliy xulosalar bilan mustahkamlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy voleybolda hujum zarbalari yoki hujumga qaratilgan taktik kombinatsiyalar asosan bog'lovchi o'yinchi tomonidan uzatiladigan "to'plar" orqali amalga oshiriladi. Ana shuning uchun ham to'p uzatish usulining turidan qat'i nazar, uning aniqligi hujum natijadorligini ta'minlashi mumkin. Voleybol amaliyotida shunday fikr-mulohazalar ham "quloqqa chalinadiki", go'yo har bir o'yin maqsadli va foydali mo'ljalga asosan tashkil qilinishi uchun har bir o'yin ampuasiga ixtisoslashgan o'yinchi "o'z ishini" yuksak mahorat bilan ijro etishi lozim ekan. Bunday fikr, albatta, to'g'ri va e'tirozga o'rin yo'q. Lekin progressiv va strategik g'oyalarni targ'ib qiluvchi yirik mutaxassislar va amaliyotchi trenerlarning ta'biri bo'yicha, o'yin ampuasidan qat'i nazar, har bir o'yinchi o'zining o'yin funksiyasidan tashqari o'yin ampuasiga mansub (1 va 2 temp o'yinchilari, diagonal hujumchi, bog'lovchi o'yinchi, libero) o'yinchilarning "kasbini" ham mahorat bilan ijro eta olishi nafaqat jamoaning "zaif" joyini bartaraf etadi, balki foydali natijalar hajmini yanada boyitadi va mustahkamlaydi. Shu sababli har bir bo'lajak professional voleybolchida bog'lovchi o'yinchi ampuasiga xos to'p uzatish "kasbini" erta yoshdan muntazam shakllantirib borish muhim ahamiyatga egadir. Ana shu dolzarb muammolar taqdirini o'quv-mashg'ulot bosqichida shug'ullanayotgan 13–14 yoshli voleybolchilar misolida o'rganish va natijalarni namunaviy talablar (me'yoriy mezonlar, model ko'rsatkichlar) bilan taqqoslash asosida qiyosiy tahlil qilish bo'yicha qayd etiladigan ma'lumotlar bog'lovchi o'yinchilar yoki to'p uzatuvchilar maktabini yanada boyitishga xizmat qiladi.

Bu borada o'tkazilgan pedagogik kuzatuvlar natijasidan ma'lum bo'ldiki, o'quv-mashg'ulot bosqichida ikkinchi yil shug'ullanib kelayotgan 13–14 yoshli voleybolchilarda haftasiga o'tkaziladigan mashg'ulotlar soni 3–4 martani tashkil etib, har bir mashg'ulotni o'tkazish vaqti 135 daqiqa yoki akademik hisobda 45 daqiqadan 3 soat davom etadi. Lekin A.S. Fomin va L.V. Bulykina [2021, s. 9–153] tomonidan sport maktablari uchun tavsiya etilgan namunaviy o'quv-mashg'ulot dasturida mazkur tayyorgarlik bosqichida ikkinchi yil shug'ullanayotgan 13–14 yoshli voleybolchilarda haftalik mashg'ulotlar soni 4–6 martagacha, haftalik shug'ullanish vaqti 10–12 soatni (har bir mashg'ulot 180 astronomik daqiqa), yillik mashg'ulotlar soni 208–312 martani, yillik shug'ullanish vaqti 520–624 soatni tashkil etishi belgilangan. Shu jumladan, texnik tayyorgarlikka barcha tayyorgarlik turlariga taqsimlanadigan mashg'ulotlar hajmiga nisbatan 23–24 % ajratilishi ko'zda tutilgan.

Bizning kuzatuvimizga olingan 48 ta mashg'ulot (2024-yil yanvar–mart oylarida o'tkazilgan, obyekt – “Ahmad-klub” xususiy sport maktabi)da to'p uzatish usullari, ularning texnikasini o'rgatish va aniqligini takomillashtirish bo'yicha qo'llangan mashqlar uchun har bir mashg'ulotda o'rtacha 1,92–2,50 daqiqa vaqt sarflangan. Shu muddat ichida mashqlarning takrorlanish soni o'rtacha 14,4–19,0 martani tashkil etgan yoki jami sarflangan vaqt 23–30 daqiqaga, takrorlanish soni esa 173–228 martaga teng bo'lgan. Jumladan, to'p uzatish texnikasiga oid taqildiy mashqlar har bir mashg'ulotda 1,0–1,5 daqiqa davomida 7–10 martagacha takrorlangan (1-jadval).

To'p uzatish texnikasiga o'rgatish mashqlarining qo'llanish jadalligi sekin tezlikda, aniqligini takomillashtirish mashqlari esa o'rtacha tezlikda bajarilgan. To'p uzatish texnikasini o'zlashtirish darajasi faqat vizual tartibda 5 ballik baholash tizimi bo'yicha og'zaki baholangan, to'p uzatish aniqligi esa basketbol savati yoki zonalarga aniq yo'naltirilgan to'plar soni orqali baholangan. To'p uzatish texnikasi rasman (qaydnomalar asosida) 10 ballik ekspert tizimi yoki maxsus testlar asosida baholanmagani aniqlangan.

To'p uzatish aniqligi ham voleybol amaliyotida joriy etilgan test mashqlari yordamida baholanmagan va shu yosh guruhiga mo'ljallangan baholash mezonlari (me'yoriy talablar) bilan taqqoslanmagan. Sport maktablari uchun ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilishi tavsiya etilgan o'quv-mashg'ulot dasturida belgilangan me'yoriy talablaridan ma'lumki, 13–14 yoshli voleybolchilarda (o'quv-mashg'ulot bosqichida ikkinchi yil shug'ullanayotgan bolalar) 1 va 5 zonalarda yetkazilgan to'pni 3 zonadan 4 zonaga uzatish texnikasi va aniqligi 5 imkoniyatdan 4 martagacha teng bo'lishi, shu mashqni 3 zonadan 2 zonaga uzatish texnikasi va aniqligi ham shu mezonga mos bo'lishi belgilangan.

1-jadval: Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumanidagi “Ahmad-klub” xususiy sport maktabida 13–14 yoshli voleybolchilar bilan olib borilayotgan an'anaviy mashg'ulotlarda to'p uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish tajribasini o'rganish. Natijalari – 48 ta mashg'ulot. 2024-yil, yanvar–mart.

No	To'p uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish bo'yicha qo'llanilgan mashqlar	Davom etish vaqti	Shu vaqt ichida takrorlanish soni	Shiddati	Mashqni baholash: texnikasi	Aniqligi
1	Taqildiy mashqlar	1,0–1,5	7–10	Sekin	Vizual	marta
2	O'z ustiga to'pni tashlab–ilish	0,5–1,0	5–10	O'rtacha	5 ballik tizim	–
3	Juftlikda to'pni tashlab–ilish	1,0–1,5	8–12	Sekin	Vizual og'zaki	marta
4	Devoriga chizilgan nishonga to'p uzatish	1,5–2,0	13–15	O'rtacha	5 ballik tizim	marta
5	Basketbol savatiga to'p uzatish	1,0–1,5	10–15	Sekin	Vizual og'zaki	marta
6	Juftlikda to'p uzatish (joyda va yonlanma harakatlanib)	2,0–2,5	15–20	O'rtacha	5 ballik tizim	–
7	Uchlikda joy almashtirib to'p uzatish	1,5–2,0	20–25	O'rtacha	–	–
8	2-zonada o'z ustida to'p irg'itib 3-zonaga uzatish	2,0–2,5	15–20	Sekin	Vizual og'zaki	marta
9	Shu mashq 4-zonaga uzatib bajariladi	2,0–2,5	15–20	Sekin	–	marta
10	6-zonadan yetkazilgan to'pni 2-zonadan 3 va 4-zonalarga uzatish	3,0–4,0	20–25	O'rtacha	5 ballik tizim	marta
11	8, 9, 10-mashqlar harakatlanadigan halqa-nishon bo'ylab ijro etiladi	3,0–4,0	20–25	O'rtacha	–	–
12	11-mashq 1 va 5-zonadan yetkazilgan to'pni uzatish bilan ijro etiladi	4,5–5,0	25–30	O'rtacha	–	–
O'rtacha:	–	1,92–2,5	14,4–19,0	–	–	–
Jami:	–	23–30	173–228	–	–	–

[A.S. Fomin, L.V. Bulykina, 2021, s. 163]. Mazkur dasturda 1 va 5 zonalardan 2 zonaga yetkazilgan to'pni 4 zonaga uzatish, shu mashqni 4 zonadan 2 zonaga uzatish texnikasi va aniqligini baholashga mo'ljallangan me'yoriy talablar belgilab qo'yilmagan. Lekin fikrimizcha, "barcha hujum zonalaridan yetkaziladigan to'pni barcha hujum zonalarida turib" muvofiq zonalarga uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab shakllantirib borish va o'zlashtirish darajasini baholab borish muhim ahamiyatga loyiqdir.

O'tkazilgan pedagogik kuzatuv davomida qayd etilgan muammoli natijalar, shubhasiz, sport maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan yosh trenerlar tomonidan yo'l qo'yilayotgan xatolar va kamchiliklar bilan bog'liqdir – deb e'tirof etish mumkin. Bunday fikr 13–14 yoshli voleybolchilar va ularning trenerlari bilan o'tkazilgan ekspress-so'rovnoma natijalari bilan ham tasdiqlanadi. Ushbu so'rovnoma natijalaridan ma'lum bo'ldiki, "To'p uzatish aniqligi vestibulyar analizator bilan bog'liqmi?" – deb nomlangan birinchi savolga 13–14 yoshli voleybolchilardan iborat 30 nafar respondentning birortasi ham aniq javob bera olmadi (2-jadval). Lekin, 18 nafar trener-respndentlarning 10 nafari (55,5 %) "Ha" – deb ovoz bergan bo'lsa, ularning 8 tasi (44,5 %) "Yo'q" deb fikr bildirishgan. "To'p uzatish texnikasi VA bilan bog'liqmi?" degan savolga ham voleybolchi-respndentlarning barchasi aniq fikr bildira olishmadi. Trener-respndentlarning 50 % – "Ha", 50 % – "Yo'q" – deb javob bergan.

Ma'lumki, to'p uzatish aniqligi va uning texnikasi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, birinchisi, N.A. Bernshteyn ta'limotiga ko'ra, "final aniqlikni" anglatadi, ya'ni, masalan, to'pni mo'ljalga olingan nishonga yoki muayyan zonaga uzatish ma'nosini bildiradi. Ikkinchisi esa shu o'yin usulining kinematikasi (texnikasi) "etalonga" mosligi yoki yaqinligini ifodalaydi. Shu ham ayonki, bunday maqsadli harakatlar aniqligi (texnikasi ham) ko'p pog'onali nerv markazlari (bosh miya, o'rta miya, oraliq miya, miyacha, orqa miya va h.k.) va aloqador analizatorlar (harakat, ko'ruv, vestibulyar va b.) tomonidan boshqariladi. Lekin mazkur toifaga mansub harakatlarning "toza", tez va aniq ijro etilishi ustuvor jihatdan vestibulyar analizatorning funksional imkoniyatiga bog'liqdir. Trenerlar bunday fiziologik mexanizmlarni nafaqat chuqur bilishlari, balki shu va shunga o'xshash bilimlarni o'z shogirdlariga ham yetkazishlari muhimdir.

Qolaversa, shuni ham e'tirof etish lozimki, vaziyatli sport turlarida, shu jumladan voleybolda ham, mashg'ulot yoki o'yin davomida ko'p martalab ijro etiladigan keskin burilma-aylanma, siltanib sakrash-xatlash va boshqa shunga o'xshash harakatlar eng avvalo vestibulyar analizatorga ta'sir etib, chayqalish reaksiyasini yuzaga keltiradi, natijada muvozanat izdan chiqadi, harakat texnikasi, koordinatsiyasi va aniqligi buziladi. Shu sababli mutaxassis-olimlar sport mashg'ulotlarida ushbu analizator funksiyasini muntazam mashq qildirishni tavsiya etadilar.

Mazkur ma'noda taqdim etilgan uchinchi savolga ("To'p uzatish texnikasi va aniqligi muvozanat saqlash turg'unligi bilan bog'liqmi?") ham yosh voleybolchi-respndentlarning hech biri to'g'ri javob bera olmadi. 8 nafar (44,4 %) trener-respndentlar "Ha", 10 nafar respndent (55,6 %) esa "Yo'q" – deb fikr bildirishdi.

"Mashg'ulotlarda muvozanat saqlash qobiliyatini rivojlantiruvchi mashqlar qo'llaniladimi?" – deb nomlangan to'rtinchi savolga respndentlardan quyidagicha javob olindi: yosh voleybolchilar – "Ha" – 7 nafar (23,3 %), "Yo'q" – 23 ta (76,7 %); trener-respndentlar – "Ha" – 5 nafar (27,8 %), "Yo'q" – 13 nafar (72,2 %).

Ilmiy manbalardan ma'lumki, jamoaviy sport turlarida, shu jumladan voleybolda ham, mashg'ulotlar davomida, ayniqsa musobaqa o'yinlarida o'ta keskin o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab makkisimonsimon yugurish elementlari ko'p martalab takrorlanadi. Bunday shiddatli elementlar anaerob yuklama sifatida sportchilar organizmida gipoksik-giperkapnik reaksiyalarni (O_2 tanqisligi va CO_2 ning ortib ketishi) yuzaga keltiradi. Natijada nafas olish qiyinlashadi, uning soni ortadi, yurak qisqarish ritmi tezlashadi. Bunday holat tana va tana qismlarining (qo'l, oyoq) tebranishini (tremorini) kuchaytirib yuboradi.

2-jadval: 13–14 yoshli voleybolchilar va ular bilan mashg'ulot o'tkazuvchi trenerlardan iborat respndentlar o'rtasida o'tkazilgan ekspress-so'rovnoma natijalari

№	Savollar	Voleybolchilar n = 30	Trenerlar n = 18	№	Savollar
		Ha / Yo'q	Ha / Yo'q		
		Soni / %	Soni / %		
1	To'p uzatish aniqligi VA bilan bog'liqmi?	? / ?	10 / 55,5 – 8 / 44,5	1	To'p uzatish aniqligi VA bilan bog'liqmi?
2	To'p uzatish texnikasi VA bilan bog'liqmi?	? / ?	9 / 50 – 9 / 50	2	To'p uzatish texnikasi VA bilan bog'liqmi?
3	To'p uzatish texnikasi va aniqligi muvozanat saqlash turg'unligi bilan bog'liqmi?	? / ?	8 / 44,4 – 10 / 55,6	3	To'p uzatish texnikasi va aniqligi muvozanat saqlash turg'unligi bilan bog'liqmi?

4	Mashg'ulotlarda muvozanat saqlash qobiliyatini rivojlantiruvchi mashqlar qo'llaniladimi?	7 / 23,3 – 23 / 76,7	5 / 27,8 – 13 / 72,2	4	Mashg'ulotlarda muvozanat saqlash qobiliyatini rivojlantiruvchi mashqlar qo'llaniladimi?
5	Shiddatli yugurish yuklamalari ta'sirida to'p uzatish aniqligi baholanadimi?	3 / 10 – 27 / 90	8 / 44,4 – 10 / 55,6	5	Shiddatli yugurish yuklamalari ta'sirida to'p uzatish aniqligi baholanadimi?
6	Keskin burilma–aylanma harakatlar ta'sirida nima uchun to'p uzatish aniqligi tushib ketishini bilasizmi?	? / ?	9 / 50 – 9 / 50	6	Keskin burilma–aylanma harakatlar ta'sirida nima uchun to'p uzatish aniqligi tushib ketishini bilasizmi?
7	Shiddatli makkisimonsimon yugurish yuklamalari ta'sirida nima uchun to'p uzatish aniqligi tushib ketishini bilasizmi?	? / ?	11 / 61,1 – 7 / 38,9	7	Shiddatli makkisimonsimon yugurish yuklamalari ta'sirida nima uchun to'p uzatish aniqligi tushib ketishini bilasizmi?

Izoh: VA – vestibulyar analizatori, ? – bilmayman

Afsuski, yosh voleybolchilar mashg'ulotlarida shunday yuklamalar ta'sirida to'p uzatish texnikasi va aniqligining qanday o'zgarishi baholab borilmagan. Mazkur muammo shu ma'noda taqdim etilgan beshinchi savol javoblari bilan ochib berilgan:

- voleybolchi-respondentlar – “Ha” – 3 kishi (10 %), “Yo'q” – 27 kishi (90 %);
- trener-respondentlar – “Ha” – 8 ta (44,4 %), “Yo'q” – 10 ta (55,6 %).

“Keskin burilma-aylanma harakatlar ta'sirida nima uchun to'p uzatish aniqligi tushib ketishini bilasizmi?” – deb nomlangan savolga yosh voleybolchi-respondentlarning 50 % – “Ha”, 50 % – “Yo'q” deb javob bergan. Yuqorida ta'kidlanganidek, bunday harakatlar vestibulyar analizatorga ta'sir etib, tananing chayqalishiga olib keladi, natijada muvozanat yo'qoladi va harakat aniqligi pasayadi. Mazkur savolga to'g'ri javob bergan 9 nafar trenerlar bilan “surishtiruv” suhbatlari o'tkazilganda, ularning ham ushbu savolning fiziologik mohiyatini to'liq bilmasliklari ma'lum bo'ldi.

“Shiddatli makkisimonsimon yugurish yuklamalari ta'sirida nima uchun to'p uzatish aniqligi tushib ketishini bilasizmi?” – deb nomlangan yettinchi savolga birorta ham voleybolchi-respondent javob bera olmadi. 18 nafar trener-respondentlardan 11 tasi (61,1 %) bu savolga “Ha”, 7 tasi (38,9 %) esa “Yo'q” deb fikr bildirgan bo'lsada, ularning deyarli barchasi mazkur savolning asl mohiyati, mazmuni va amaliy ahamiyati haqida yetarli bilimga ega emasliklari aniqlandi.

O'tkazilgan ekspress-so'rovnoma natijalaridan ma'lum bo'ldiki, 13–14 yoshli voleybolchilar bilan olib boriladigan an'anaviy mashg'ulotlarda to'p uzatish texnikasi va uning aniqligini shakllantiruvchi mashqlar qo'llanilgan bo'lsa-da, ularning ta'sir etish mexanizmi, fiziologik va pedagogik asoslari haqida bolalarga bilim berilmagan. Aksariyat trenerlarning o'zlari ham bu borada yetarli bilim zahirasiga ega emasliklari aniqlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, bugungi kunda voleybolga ixtisoslashtirilgan sport maktablarida zarbalar natijadorligiga zamin yaratadigan to'p uzatish texnikasi va uning aniqligi aylanma harakat yuklamalari ta'sirida shakllantirilmayotgani e'tirof etish mumkin.

Pedagogik kuzatuv natijalaridan ma'lum bo'ldiki, 13–14 yoshli voleybolchilar bilan o'tkazilgan an'anaviy mashg'ulotlarda (48 ta mashg'ulot) to'p uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish maqsadida asosan taqlidiy yordamchi, yondoshiruvchi mashqlar qo'llanilgan. Har bir mashg'ulotda ushbu mashqlarning o'rtacha takrorlanish soni 14,4–19,0 martani, sarflangan vaqt esa 1,92–2,50 daqiqani tashkil etgan. Mashqlar umumiy hisobda 173–228 marta takrorlangan bo'lib, jami sarflangan vaqt 23–30 daqiqani tashkil etgan.

Biroq mashg'ulotlar davomida to'p uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirishga qaratilgan mashqlar sifati amaliyotda qabul qilingan testlar yordamida baholanmagan. Shuningdek, to'p uzatish texnikasi va aniqligi turli yuklamalar ta'sirida barqarorlashtirilmaganligi kuzatilgan. O'rgatish va takomillashtirish jarayonida mashqlarning maqsadi hamda mantiqiy mohiyati shug'ullanuvchilarga batafsil yetkazilmagan. Eng muhimi, to'p uzatish texnikasi va aniqligini barqarorlashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan muvozanat saqlash turg'unligini rivojlantiruvchi mashqlar deyarli qo'llanilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Яроцкий А.И., Мыщкевич В.В. Технообраз 2001. В 3 ч. Ч. 1 : материалы III Международной научной конференции “Технологии непрерывного образования и творческого саморазвития личности”, Гродно, 15–16 мая 2001 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. П. Тарантей ; ред. кол. В. П. Тарантей [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2001. – С. 229–234.
2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической культуры; общая теория и методика физического воспитания): учебник для вузов физкультурного профиля. – М. : Спорт, 2021. – С. 260–276.
3. Железняк Ю.Д., Нестеровский Д.И., Иванов В.А. и др. Теория и методика спортивных игр. – М. : Изд. центр “Академия”, 2013. – С. 37–74.
4. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. – М. : Спорт, 2019. – С. 269–294.
5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической культуры; общая теория и методика физического воспитания): учебник для вузов физкультурного профиля. – М. : Спорт, 2021. – С. 281–315.
6. Фомин Е.В., Булыкина Л.В. Техничко-тактическая подготовка волейболистов: методическое пособие. – М., 2014. – 56 с.
7. Агафонов С.В., Ширин А.А., Заводный Н.А., Казначеев В.В. Особенности технической подготовки юных волейболистов // Russian Journal of Education and Psychology. – 2022. – Т. 13, № 3. – С. 22–37.
8. Беляев А.В. Учебник для студентов факультета физической культуры. – 2009. – С. 31–35.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.